

பாரதியார் கவிதைகளில் நகை என்னும் மெய்ப்பாடு Gesture and Humour in the Poems of Bharathiyar

செ. பவித்ரா, தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: 2021RO300, நல்லமுத்துக் கவுண்டர் மகாலிங்கம் கல்லூரி, பொள்ளாச்சி, பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

S. Pavithra, Research Scholar of Tamil, Reg. No.: 2021RO300, Nallamuthu Gounder Mahalingam College, Pollachi, Affiliated to Bharathiar University, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0505-5433>

முனைவர் ஆ. மகாலட்சுமி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, நல்லமுத்துக் கவுண்டர் மகாலிங்கம் கல்லூரி, பொள்ளாச்சி, பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. A. Mahalakshmi, Assistant Professor of Tamil, Nallamuthu Gounder Mahalingam College, Pollachi, Affiliated to Bharathiar University Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5234-0750>

DOI: 10.5281/zenodo.8199488

Abstract

Nagai (smile) can be said to be an expression of pleasure or happiness. Every human born can say that there is no limit to our happiness when we get something that we need. When we attain happiness our mind is filled with pleasure. Our face blossoms with this pleasure. Happiness spread the petals of life and makes everyone smile. Laughter is an antidote to sadness. A good example of this is the saying that if you laugh with your mouth and for others you will get sick. If you smile wholeheartedly, anyone can come out from sickness. No matter how much suffering we face, we can overcome it with a smile. Expressions of happiness often cause us to laugh. Also, laughter appears to us without realizing it in the work of mocking others. Bharathiyar is a great Tamil poet who has humorously written the realities of life. It seems a satire on the existing patriarchal norms of society. Thus, Bharathiyar's poems are with the taste of humour to evince the nature of humour and smile as expressions of pleasure. These elements are explored in this article.

Keywords: Bharathiyar, Poems, Reality, Humour.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

நகை என்பது இன்பத்தின் அல்லது மகிழ்ச்சியின் வெளிப்பாடு என கூறலாம். மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவரும் நமக்கு தேவையான ஏதேனும் ஒன்று கிடைத்து விட்டால் நாம் அடையும் சந்தோஷத்திற்கு அளவே இல்லை என்று கூறலாம். அவ்வாறு நாம் மகிழ்ச்சியை அடையும்போது நமது மனம் இன்பத்தில் ஆழ்கிறது. இந்த இன்பத்தால் நமது முகம் மலர்கிறது. இதழ்கள் விரிந்து புன்னகைக்க வைக்கிறது. வருத்தத்தினைப் போக்கும் ஒரு மாமருந்து சிரிப்பு ஆகும். வாய்விட்டு சிரித்தால் நோய்விட்டுப் போகும் என்ற பழமொழியே இதற்கு தக்க எடுத்துக்காட்டாகும். எத்தனை துன்பங்கள் ஏற்பட்டாலும் அதை ஒரு புன்னகையினாலே நாம் வென்றெடுத்து விடலாம். மகிழ்ச்சியின் வெளிப்பாட்டாலே

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

பெரும்பாலும் நமக்கு சிரிப்பு ஏற்படும். அத்துடன் பிறரை ஏளனம் செய்யும் வேலைகளில் நம்மை அறியாமலேயே சிரிப்பானது நமக்குத் தோன்றும். இவ்வாறு இன்பத்தின் வெளிப்பாடான நகை என்னும் சுவையைப் பற்றி பாரதியார் தமது கவிதைகளில் கூறியுள்ள விதத்தை இக்கட்டுரையில் மேலும் ஆராயப்படுகிறது.

திறவுச்சொற்கள்: பாரதியார் கவிதைகள், மெய்ப்பாடுகள், நகை.

முன்னுரை

தொல்காப்பியம் என்பது இலக்கண நூல்களில் முதன் முதலில் தோன்றிய நூலாகும். இந்த நூலில் கூறப்பட்டுள்ள ஒன்பது இயல்களில் ஒரு இயல் மெய்ப்பாட்டியல் ஆகும். இந்த மெய்ப்பாட்டியலில் கூறப்பட்டுள்ள எட்டு மெய்ப்பாடுகளில் முதலாவது மெய்ப்பாடு நகை என்னும் மெய்ப்பாடாகும் இந்த நகை மெய்ப்பாட்டில் கூறப்பட்டுள்ள நகை தோன்றும் இடங்களான எள்ளல், இளமை, பேதைமை, மடன் போன்ற மெய்ப்பாடுகள் பற்றி காணலாம். இந்த நகை என்னும் மெய்ப்பாட்டை எடுத்துக்கொண்டு அதைப் பாரதியார் கவிதைகளில் கூறப்பட்டுள்ள விதம் பற்றி இக்கட்டுரையில் ஆராயப்படுகிறது.

மெய்ப்பாடுகள்

மெய்ப்பாடு என்பது உள்ளத்தில் தோன்றும் உணர்வுகளை ஏதேனும் ஒரு புற சலனங்கள் மூலமாக பிறருக்கு வெளிப்படுத்துதல் ஆகும். புற சலனங்கள் என்பன மெய்யியர் சிலிர்த்தல், வியர்த்தல், கண்ணீர் அரும்பல் போன்றவை ஆகும். பேராசிரியர் மெய்ப்பாட்டை மெய்ப்பாடு என்பது பொருட்பாடு என்கின்றார். அதாவது உலகத்தில் உள்ள நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் நிகழ்ந்தது நிகழ்ந்தவாரே புறத்தாருக்கு புலப்படும்படி வெளிப்படுத்துவதே ஆகும். அதேபோல் இளம்பூரணர் அவர்கள் மெய்ப்பாடு தோன்றும்படி படைப்பதே மெய்ப்பாடு என்று மெய்ப்பாட்டிற்கு விளக்கம் தருகிறார். உள்ளத்தில் உள்ள மகிழ்ச்சி சோகம் போன்ற உணர்ச்சிகளின் உடல் வழியானவெளிப்பாடு. “உயிப்போன் செய்தது காண்போருக்கு எய்துதல் மெய்ப்பாடு என்ப மெய்யுணர்ந்தோரே மெய்ப்பாடு” (ஜோதி லட்சுமி, சி. பக்கம்- 1) என்பது நடிப்பவனின் மன உணர்வுகளை அப்படியே காண்போருக்கும் ஏற்படுத்துவதே மெய்ப்பாடு என்று செயிற்றியம் கூறுகிறது. இவ்வாறு உரையாசிரியர்கள் பலவாறு விளக்கம் தரும்படி இருக்கும் மெய்ப்பாட்டைத் தொல்காப்பியர் எட்டு வகையாகக் கூறுகிறார்.

நகையே அழுகை இளிவரல் மருட்கை

அச்சம்பெருமிதம்வெகுளிஉவகையென்று

அப்பால்எட்டாம்மெய்ப்பாடென்ப (தொல்.பொருள்., பா. 247)

அதாவது இந்த மெய்ப்பாடானது நகை, அழகை, இளிவரல், மருட்கை, அச்சம், பெருமிதம், வெகுளி, உவகை என்று எட்டு நிலைகளில் பிறக்கிறது. இந்த எட்டு மெய்ப்பாடுகளில் முதலாவதாக தொல்காப்பிய கூறும் நகை மெய்ப்பாட்டை பற்றி காண்போம்.

நகை

‘நகை’ என்பது ‘இன்பம்’ மற்றும் மகிழ்ச்சியின் வெளிப்பாடு என்று முன்னமே கூறினோம். அந்த நகைக்கு திருமகள் தமிழ் அகராதி - இன்பம், இனிப்பு, இகழ்ச்சி, அணிகலன் போன்ற பொருள்களை தருகிறது. இதேபோல் “பிங்கல நிகண்டு இன்பத்தின் பெயர் என கூறும் இடத்து நகையோ மேமரு நயமு மகிழ்ச்சியுள்” (பக்கம்-266) என்ற வரியில் நகை, ஏமம், மகிழ்ச்சி, சுகம் என்ற பொருளில் கூறுகிறது. இவ்வாறு கூறும் அகராதிகள் மற்றும் நிகண்டுகள் பெரும்பாலும் நகையை ‘மகிழ்ச்சி’ என்ற பொருளில் கூறுகின்றன. நகை என்பது மனித வாழ்வின் இன்றியமையாத ஒன்றாகும். நகையை உடைந்த நிலாக்கள் பாகம் - 2, பா. விஜய் அவர்களின் கவிதை நூலில் பின்வருமாறு கூறுகிறார்.

புன்னகைஎன்பது

மகிழ்ச்சியின்பாதி

இன்பத்தின்மீதி (உடைந்த நிலாக்கள் பாகம் 2, பக். 130)

என்ற வரிகளில் மகிழ்ச்சியால் பாதியும் இன்பத்தால் மீதியும் நகை தோன்றும் என்கின்றார் ஆசிரியர் பா.விஜய். இவ்வரிகளைக் கொண்டு இன்பம் மற்றும் மகிழ்ச்சியின் வெளிப்பாடே நகை எனக் கொள்ளலாம். இப்படி வரும் நகையானது நான்கு நிலைகளில் தோன்றுகின்றது. இளம்பூரணர் “நகை என்பது இகழ்ச்சியின் பிறப்பு” (பக்கம்-24) என்று தமது தொல்காப்பிய உரையில் கூறியுள்ளார். நகை மெய்ப்பாடு தோன்றும் நான்கு நிலைகளாவன,

எள்ள லிளமை பேதைமை மடனென்று

உள்ளபட்டநகைநான்கென்ப (தொல்.பொருள்., பா. 248)

இந்த நகை மெய்ப்பாடானது எள்ளல், இளமை, பேதைமை, மடன், என்ற நான்கு நிலைகளில் தோன்றும் என்கின்றார் தொல்காப்பியர்.

- எள்ளல் என்பது தான் பிறரை எள்ளி நகையாடுதலும், பிறர் தம்மை எள்ளுவதையும் குறிக்கிறது.
- இதேபோல் இளமை என்பது தான் இளமையால் பிறரை பார்த்து சிரித்தலும், பிறர் இளமை கண்டு தான் சிரித்தலும் என்ற இரண்டுநிலைகளில் வருகிறது.
- பேதைமை என்பது அறிவின்மையால் தோன்றும் நகை.
- மடமை என்பது பிறரின் மடமை கண்டு தான் நகுதலும், தன் மடமை கண்டு நகுதலும்.

என்ற இரண்டு நிலைகளில் தோன்றும் என்று தொல்காப்பியம் பேராசிரியர் உரையில் கூறியிருக்கிறார். இவ்வாறு நான்கு நிலைகளில் தோன்றும் நகை மெய்ப்பாட்டை பாரதியார் கவிதைகளின் வழிக் காணலாம்.

எள்ளல்

எள்ளல் என்னும் சொல்லிற்கு கேலி செய்தல், இகழ்தல் என்னும் பொருளில் கூறப்படுகிறது. பிங்கல நிகண்டு “எள்ளல் என்பதற்கு இகழ்தல்” (பக் - 280) என்று பொருள் தருகிறது. இதேபோல் இகழ்தல் என்பதற்கு விளக்கம் கூறும் இடத்து இகழ்தல் என்னும் சொல் எள்ளல், நகுதல், நிந்தை போன்ற பொருள் தருவதாக கூறுகிறது. இதேபோல் திருமகள் தமிழகராதி இகழ்தல், நிந்தித்தல், இழிவாகப் பேசுதல், சிரித்தல் போன்ற பொருளை எள்ளல் என்னும் சொல்லிற்கு விளக்கமாக கூறுகிறது. தொல்காப்பியம் பேராசிரியர் உரையில் எள்ளல் என்பதற்கு இகழ்ச்சி என பொருள் கூறுகிறார். பேராசிரியர் ‘வெகுளியும், நகையும் எள்ளலில் கொள்ளலாம்’ (பக் - 280) எனக் கூறுகிறார். இவ்வாறு வரும் எள்ளல் மெய்ப்பாடானது தான் பிறரைக் கேலி செய்து சிரித்தழும், பிறர் தன்னை கேலி செய்து சிரித்தலும் என இரண்டு நிலைகளில் தோன்றுகிறது. இந்த எள்ளல் மெய்ப்பாடானது பாரதியார் கவிதைகளில்,

கேள்வியிலாதுன்மகன்றனைப்-பலர்

கேலிசெய்தேநகைத்தார்; கண்டாய்-புவி (பாஞ்சாலி சபதம், பா. 65)

என்ற பாடலில் சகுனியும் துரியோதனனும் இருவரும் திருதராஷ்டிரனிடம் சென்று துரியோதனனை ஆட்சி செய்ய வைக்க வேண்டும் என்று கூறிவிட்டு பாண்டவர்களை பற்றி தவறாக கூறுகின்றனர். அதில் அன்றைக்கு பாண்டவர்கள் ராஜசுயயாகம் நடத்திய போது அவர்கள் நம்மை அழைத்து அவமானப்படுத்தினார்கள். அதை கேட்பதற்கு என்று யாருமே இல்லாமல் உன் மகனைப் பார்த்து பலரும் கேலி செய்து சிரித்தார்கள் என்று சகுனி கூறுகிறார். இந்த இடத்தில் ‘கேலி செய்தல்’ என்ற பொருளில் எள்ளல் மெய்ப்பாடு தோன்றுகிறது. இதேபோல் பாரதியாரின் பாஞ்சாலி சபதம் பாடலில்,

செய்யவும்கூலிகள்கேட்கவும்-உன்றன்

சேயிழைவைத்தனர்பாண்டவர் (பாஞ்சாலி சபதம், பா. 67)

என்ற பாடலில் பாண்டவர்கள் நடத்திய ராஜ சுயயாகத்திற்காக செய்யப்பட்ட முதல் படையளை உன் மகனுக்கு தரவில்லை அதற்குப் பதிலாக பல அரசர்கள் நிறைந்திருந்த அரசவையில் அதை மக்கள் ஆச்சரியப்படும்படி கண்ணனுக்கு வழங்கினர். இவர்கள் சொன்ன வேலையைச் செய்யும்படி உன் மகனை செய்து விட்டனர். அத்துடன் பலர் கேலி செய்து சிரிக்கும் நிலையை பாண்டவர்கள் உன் மகனுக்கு ஏற்படுத்தினர் என்று சகுனி கூறும் இடத்தில் “கேலி செய்தல்” என்ற பொருளில் எள்ளல் மெய்ப்பாடு தோன்றுவதை காணலாம். இதேபோல் மருதக்கலிப்பாடல் ஒன்றில்,

E-ISSN: 2581-7140**Volume - 6, Issue - 1, July 2023****UGC CARE Listed Journal****Available at: www.ijtlls.com****இனிப்புணர்ந்தவெழினல்லரிலங்கெயிறுறாஅலி****எனச்சிவந்தவடுக்காட்டிநாணின்றிவரினெல்லா (மருதக்கலி, பா. 2)**

என்ற *மருதக்கலி* பாடலில் அழகினை உடைய பரத்தையரின் பற்கள் பதிந்த சிவப்பு தழும்புகளை காட்டிய படியே தலைவனானவன்நாணமின்றி பலரும் பார்க்கும் படி வருவான். அவ்வாறு வரும் தலைவனின் தீய ஒழுக்கத்தை பார்த்து தோழிகள் எள்ளி நகையாடுகின்றன. அதனை காணும் தலைவிக்கு இங்கு எள்ளல் காரணமாக நகை தோன்றுவதை காணலாம். மேற்கூறியவற்றின் மூலம் எள்ளல் மெய்ப்பாடு தோன்றுவதைக் காண முடிகிறது. நகை என்னும் சொல்லானது ஐங்குறுநூற்றில் ஐந்து இடங்களில் வந்துள்ளது. எள்ளல், இளமை போன்ற சொற்கள் ஒரே இடத்திலும், பேதைமை, மடமை என்ற சொற்கள் மூன்று இடங்களிலும் ஐங்குறுநூறு நூலில் இடம் பெற்றுள்ளது. (லலிதா, சீ. பக். 214)

இலங்குவீங்கு எல்வளை! ஆய்நுதல் கவின,**பொலந்தேர்க் கொண்கன் வந்தனன் இனியே;****விலங்கு அரி நெடுங் கண் ளெகிழ்மதி;****நலம் கவர் பசலையை நகுகம் நாமே! (ஐங்குறுநூறு, பா. 200)**

இப்பாடலில் உடன்போக செல்வதற்காக பகல் பொழுதில் வராத தலைவன் இரவு நேரத்தில் வந்து நிற்பதை தெரிந்த தோழிகள் தலைவியை கேலி செய்வதாக இப்பாடல் அமைந்துள்ளது இதில் இனி உன்னுடைய வளையல்கள் கழண்டு விழாமல் அப்படியே தெரிந்திருக்கும் உன்னுடைய நெற்றியில் இனி பசலை ஆனது பரவாது உன் தலைவன் வந்து விட்டான் உன் கண்கள் மகிழ்ச்சியினால் விரைந்து இருக்கட்டும். இனி உன் மேனியில் இருந்து பசலை நோயானது உன்னை விட்டு ஓடுவதை கண்டு நாம் அனைவரும் கேலி செய்து சிரிக்கலாம் தோழி என்று கூறும் இடத்தில் ஏளனம் செய்தல் என்று பொருளில் நகை மெய்ப்பாடு வெளிப்படுவதை காணலாம். 'எள்ளல்' என்பதற்கு 'பழிச்சொல்' என்ற பொருளை திருவள்ளுவர் கூறுகிறார். (முகம்மது அஸ்ரின், ஷா. பக்கம் -10)

எள்ளாமை வேண்டுவான் என்பான் எனைத்தொன்றும்**கள்ளாமை காக்கதன் நெஞ்சு (குறள் - 281)**

என்ற குறளில் பிறரால் எள்ளப்பட்டு பழிச்சொல் மாறக்கூடாது என நினைப்பவன் பிறருடைய பொருட்களை திருட தம் மனதால் நினைக்கக் கூடாது. என்று கூறும் இடத்தில் எள்ளல் மெய்ப்பாடானது *பழிச்சொல்* என்ற பொருளில் தோன்றுவதைக் காணலாம். இதேபோன்று தாமரை அவர்களின் கவிதையில் எள்ளல் மெய்ப்பாடானது

நகரத்தில் நாற்பது ஐம்பது**நியாய விலை கடைகள்****நியாயம் என்ன விலை (ஒரு கதவும் கொஞ்சம் கள்ளிப்பாலும், ப. 51)**

என்ற இப்பாடலில் நியாயம் கேட்பதற்கு என்று எத்தனை நீதிமன்றங்கள் இருக்கின்றன. ஆனால் அவ்விடங்களில் எல்லாம் பணம் கொடுத்தால் மட்டுமே இன்றைய சூழ்நிலையில் தீர்ப்பு கூட நியாயமாக கிடைக்கும் நிலையில் உள்ளது என்பதை கேலி செய்யும் பொருட்டாக கவிஞர் அவர்கள் கூறியிருப்பதை காணலாம். எனவே, இங்கு எள்ளல் மெய்ப்பாடானது ஏளனம் செய்து சிரித்தல் என்ற பொருளில் தோன்றுகிறது.

இளமை

இளமைப் பருவம் என்பது குழந்தைத்தனமான செயல்களைக் குறிக்கும் பருவமாகும். இளமைப் பருவத்தை திருமகள் தமிழகராதி 'சிறு பருவம், இளைய பருவம்' (பக்கம் - 53) போன்ற பொருளில் கூறுகிறது. இதே போலவே இளமை பருவத்தை குறிக்கும் சொல்லாக வளர்கின்ற பருவத்தைச் சுட்டுகிறது. இந்த பருவத்தை குறிக்கும் 'குறு' என்னும் அடையாளச் சொல்லினை சங்க இலக்கியம் சுட்டுவதாக சங்க இலக்கியம் கவிதைகள் நோக்கு சிந்தனை பின்புல மதிப்பீடு என்னும் நூலில் (பக்கம் - 176) கூறுகிறது. இந்த சங்க இலக்கியம் சுட்டுவதாக சங்க இலக்கியம் கவிதைகள் நோக்கு சிந்தனை இளமைப் பருவத்தை குறிக்கும் குளவி, மகவு போன்ற பொதுச்சொல்லை போன்று இளையார், இளையோர் போன்ற சொற்களும் சங்க இலக்கியத்தில் கூறப்படுவதைக் காண முடிகிறது. இப்பருவத்தை குளவி கூறும் மழலை சொல்லும் "இளமை பொருள் ஆயிற்று என்று இளம்பூரணர்" (பக்கம் - 349) தனது தொல்காப்பிய உரையில் கூறுகிறார். இதேபோல் "இழுக்கல் இயல்புற்று இளமை" (பக்கம்- 576) என இளமைப் பருவமானது நகைத்தலுக்கு உரிய பருவம் என்று திரிகடுகம் கூறுகிறது. பிங்கல நிகண்டு இளமைப் பருவத்தை "குழவி, மகவு, முருகு, மழவு, விளர், குழவு, போதகம்" போன்ற சொற்களில் (பக்கம் - 289) கூறுகிறது. பொதுவாகவே குழந்தைகள் செய்யும் செயலானது இயல்பாக நமக்கு நகைப்பை ஏற்படுத்துகிறது. இந்த இளமை மெய்ப்பாடானது பிறர் இளமை கண்டு நாம் நகைத்தலும், நம்ம இளமை கண்டு பிறர் நகைத்தலும் என்னும் நிலைகளில் தோன்றுகிறது. இதைப் பாரதியார் அவரது கவிதைகளில்,

சொல்லும் மழலையிலே- கண்ணம்மா

துன்பங்கள்தீர்த்திடுவாய்

முல்லைச்சிரிப்பாலே-எனது

மூர்க்கந்தவிர்த்திடுவாய் (கண்ணன்பாட்டு, பா. 8)

என்ற பாடலில் கண்ணனைக் குழந்தையாக பாவித்து பாரதியார் பாடுவதாக அமைகிறது. இவ்வரிகளில் கண்ணம்மா நீ பேசும் மொழி வேதனைகளை நீக்கிவிடுகிறது. மனதிற்கு மகிழ்ச்சியை தருகிறது. உன் முல்லை மலரை போன்ற வெண்மையான சிரிப்புகள் என் கோபத்தை இல்லாமல் தனித்து விடுகின்றது. என்ற வரிகளில் மழலை குழந்தையானது பேசும் மொழியானது நம் மனதில் உள்ள வருத்தங்கள் வேதனைகள் அனைத்தையும் நீக்கிவிடுகிறது.

இப்பாடலில் மழலைப் பருவத்தின் காரணமாக நமக்கு சிரிப்பை ஏற்படுத்துவதால் இங்கு இளமை மெய்ப்பாடு தோன்றுவதை காணலாம். இதுபோலவே பாரதியாரின் பாரத தேவியின் திருத்தச் சங்கம் என்னும் கவிதையில்,

இன்மழலைப்பைங்களியே

எங்கள் உயிரானால் (பாரததேவியின் திருத்தங்கம், பா. 3)

என்ற பாடலில் குழந்தையாக இருக்கும் சின்னஞ்சிறு வயதில் பேசும் மழலை மொழியை பாரதியார் பச்சைக்கிளி பேசும் மொழியோடு ஒப்பிட்டு கூறியிருக்கிறார். இங்கு முன்னமே கூறியது போன்று குழந்தை பருவத்தில் பேசும் மழலை மொழியானது நகைப்பை தரும்படி உள்ளதால் கிளி பேசும் மழலை மொழியும் நமக்கு நகைப்பையே ஏற்படுத்தும் என்று கூறுவதாக இருக்கிறது. எனவே, இங்கு மழலை பைங்களி என்னும் இடத்தில் இளமை அடிப்படையில் நகை மெய்ப்பாடு தோன்றுகிறது. இதேபோல் வள்ளுவரும் மழலைச் சொல்லினை,

குழல் இனிது யாழ்இனிது என்பர் தம் மக்கள்

மழலைச்சொல்கேளாதவர் (குறள்- 66)

என்ற குறளில் தனது குழந்தையின் மழலைச் சொல்லை கேட்காதவர்கள் தான் குழலோசையே இனிது என்பர். அத்துடன் யாழோசையும் இனிது என்பர். அக்குழந்தையின் மழலைச் சொல்லைக் கேட்டவர்கள் அவள் பேசும் மொழி மட்டுமே இனிமையானது என்பர். ஏனென்றால் குழந்தைகள் பேசும் போது நமக்கு அவை அளவு கடந்த மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது. அவர்கள் விளையாட்டாக பேசினாலும் சரி, கோபமாக பேசினாலும் சரி அவை அனைத்தும் நமது மனதில் கோபத்தை தூண்டாமல் மகிழ்ச்சியை மட்டும் தருகிறது. நமது உதட்டில் சிரிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. உள்ள மகிழ்ச்சியை தருகிறது. எனவே இங்கு குழந்தை பேசும் மொழியை கூறுவதில் இளமையின் அடிப்படையில் நகை மெய்ப்பாடு தோன்றுவதைகாணலாம்.

பேதைமை

பேதைமை என்பது அறிவில்லாமல் செய்யும் ஒரு மடத்தனமான செயல். இதனை தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவற்றைப் பற்றி அறியாமல் இருப்பது என்று கூட கூறலாம். இந்த பேதைமையை பேராசிரியர் தனது உரையில் அறிவின்மை எனச் சுட்டுகிறார். அதேபோல இளம்பூரணர் “கேட்டு அதனை உய்த்துணராது மெய்யாகக் கோடல்” (பக்கம் - 349) என்று கூறுகிறார். பேதைமைக்கு திருமகள் தமிழ் அகராதி ‘மடமை’ (பக்கம் - 305) என்ற பொருளை தருகிறது. புலியூர்கேசி மற்றும் புலவர் குழந்தை போன்ற தொல்காப்பிய உரையாசிரியர்களும் பேதைமைக்கு ‘அறிவின்மை’ (பக்கம் - 34) என்ற பொருளையே தருகின்றனர். இதே போல் பிங்கல நிகண்டு பேதைமைக்கு ‘பேதைமை மடைமை வெறியே மருட்சி’ (பக்கம் - 300) மடமை,

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

வெறி, மருட்சி போன்ற பொருள்களைத் தருகிறது. இதேபோல திருவள்ளுவரும் பேதைமை என்பது என்ன எனக் கூறுகிறார்.

பேதைமை என்பது ஒன்று யாதெனில் ஏதும் கொண்டு

ஊதியம்போகவிடல் (குறள் - 831)

என்ற குறளில் பேதைமை என்று சொல்லப்படுவது என்ன என்றால் தனக்கு கெடுதியை தருவனவற்றை எடுத்துக் கொண்டு ஆக்கம் தருவனவற்றை விட்டு விடுதல் என்று பேதைமைக்கு விளக்கம் தருகிறார் வள்ளுவர். இந்த பேதைமை மெய்ப்பாடும் தன் பேதைமையால் நகை தோன்றல் மற்றும் பிறர் பேதைமையால் நகை தோன்றல் என்ற இரு நிலைகளில் தோன்றுகிறது. இந்த பேதைமை மெய்ப்பாட்டைப் பற்றி பாரதியார் தமது கவிதையில்,

நெஞ்சிற் கவலை நிதமும் பயிராக்கு

அஞ்சிஉயிர்வாழ்தல்அறியாமை (மகாசக்தி வெண்பா, பா. 17)

என்ற பாடலில் உள்ளத்தில் வருத்தம் என்னும் பயிரை தினமும் நீருற்றி வளர்ந்து அந்த பயிர் எங்கு அழிந்து விடுமோ என்ற பயத்தில் நடுங்கி உயிரை தினமும் பாதுகாத்து வாழ்தல் என்பது அறிவின்மையால் தோன்றும் எண்ணமாகும் என்கின்றார். அதாவது பயத்தினால் அஞ்சு நடுங்கி உயிரை பாதுகாத்துக் கொள்ள அவர்கள் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலும் தவறாகவே அமைகிறது. அதைக்காணும் போது நமக்கு நகைப்பை ஏற்படுத்துகிறது. இங்கு அறியாமை நிலையில் பேதைமை மெய்ப்பாடு நகைப்பு தோன்ற அமைகிறது. இதே போல பாரதியாரின் தேசிய இயக்கப் பாடல்களில்,

மாதரைக்கற்பழித்துவன்கண்மை

பிறர் செய்யப் பேதைகள் போல் உயிரை கிளியே!

பேணியிருந்தாரட (தேசிய இயக்க பாடல்கள், பா. 8)

என்ற பாடலில் கிளியை பார்த்து கூறுவதைப் போன்று பாரதியார் அறிவின்மையைச் சாடுகிறார். அந்நியர்கள் நமது நாட்டுப் பெண்களை வன்புணர்வு செய்து கொடுமைப்படுத்திய போது அதை எதிர்த்து நின்று கேள்வியை கேட்டு பெண்களை பாதுகாக்காமல் தமது உயிரை பெரிதாக எண்ணி முட்டாள்களைப் போல காத்துக்கொண்டவர்கள் இந்த பகுத்தறிவற்றவர்கள் என்று கூறுகிறார். இவ்வாறு வரும் இப்பாடலில் வெகுளி பொருளில் பேதைமை மெய்ப்பாடு தோன்றுகிறது. சான்றாக வள்ளுவன் பேதைமையை தமது நூலான திருக்குறளில்,

பேதைமையில் எல்லாம் பேதைமை காதன்மை

கையல்ல தன்கட் செயல் (குறள்- 832)

என்ற குறளில் ஒருவனுக்கு அறியாமையில் எல்லாவற்றையும் விட அறியாமை என்பது தனக்கு நன்மை தராதவற்றை தான் விரும்புதல் ஆகும். இங்கு பேதைமையைப் பற்றி வள்ளுவர்

கூறுவதை காணமுடிகிறது. உயிர் என்பது நிலையற்றது. அதுபோலவே செல்வம் என்பதும் நிலையற்றது. இவற்றை தன்னை விட்டு செல்லாமல் காத்துக் கொள்ள வேண்டி அனைத்தையும் செய்கின்றனர் பலர். இதையே பேதைமை நிலை எனலாம் இவர்கள் செய்யும் இச்செயல் தனக்கு அப்போதைக்கு மட்டுமே மகிழ்ச்சி தரும் பிற்காலத்திற்கு அவை நன்மை தராது என தெரிந்தும் அவர்கள் செய்வது அறியாமையில் அறியாமை எனலாம். இங்கு பிறர் நிலை கண்டு பேதைமை மெய்ப்பாடு தோன்றுவதைகாணலாம்.

மடன்

மடன் என்பது அறியாமை. எதை கூறினாலும் எளிதில் நம்புவது, மடத்தனமான செயல், தனக்குத் தெரிந்தவற்றை பிறருக்குக் கூறத் தெரியாமல் இருக்கும் நிலை என்றெல்லாம் கூறலாம். இந்த மடமையை பேராசிரியர் தமது தொல்காப்பிய உரையில் 'பெரும்பாலும் கொளுதங் கண்டு கொண்டது விடாமை' (பக்கம் - 5) என்று கூறுகிறார். இந்த மடமைக்கு திருமகள் தமிழ் அகராதி அறியாமை, அறிவிலான் (பக்கம் - 317) போன்ற பொருள்களை தருகிறது. சிறுபஞ்சமூலம் மடனை (51) பாடலில் 'அடக்கம்' என்ற பொருளில் கூறுகிறது. இந்த மடமை மெய்ப்பாடு தன் மடமை கண்டு பிறர் சிரித்தல், பிறர் மடமை கண்டு தான் சிரித்தல் என்று இரு நிலைகளில் வருகிறது. இம்மெய்ப்பாட்டைப் பற்றி பாரதியார் தனது கவிதைகளில் கூறியுள்ளவை,

நிலத்தின் தன்மை பயிர்க்குல தாகுமாம்

நீசத்தொண்டு மடமையும் கொண்ட

தாய்தளத்திலமாண்டியர் (பல்வகைப் பாடல்கள், பா. 4)

என்ற வரிகளில் மண்ணின் இயல்பு என்பது அதில் விளையும் பயிர்களுக்கும் இருக்கும். அதே போல அடிமை பண்பும், அறியாமையும் உடைய அன்னை ஒருத்தி இவ்வுலகில் பெருமைமிக்க நல்ல பண்புகளில் உயர்ந்து சிறந்த பிள்ளைகளை பெற்றெடுப்பது என்பது மிகவும் அரிதான நிகழ்வு என்கின்றாள். அதில் அவளுக்கு அறியவில்லை தானும் அறியாமை உடையவள் தனது குழந்தையும் அறியாமையுடனே பிறக்கும். என்பதை அறியாமல் தான் ஒரு புத்திசாலியை பெறுவது என்பதை பற்றி கூறும் இடத்தில் மடமை பொருளில் இம் மெய்ப்பாடு தோன்றுகிறது இதேபோல் பா.விஜய் அவர்கள் கவிதைகளில் மடமையே பற்றி கூறும் இடத்தில்,

பேசமாட்டான்வீரன்

சொல்லமாட்டான்வள்ளல்

செய்யமாட்டான்அறிவிலி (ராஜநர்த்தகி, பக். 54)

என்ற உடைந்த நிலாக்கள் என்னும் கவிதை நூலில் ராஜ நர்த்தகி என்னும் தலைப்பில் அமைந்த கவிதையில் பிம்பிசாரன் என்னும் அரசனின் அவையில் மந்திர சபை கூட்டம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது. வீரனானவன் முதலில் எதையும் அதிகமாக பேச மாட்டான். அவன் தனது

E-ISSN: 2581-7140**Volume - 6, Issue - 1, July 2023****UGC CARE Listed Journal****Available at: www.ijtlls.com**

செயல்களின் மூலமே தனது வீரத்தை வெளிப்படுத்துவான். அதேபோல வள்ளலானவன் தான் செய்யும் தான தர்மங்களை பிறருக்கு சொல்லாமல் தனக்கு மட்டுமே அறிந்தபடியே தானங்களையும் தர்மங்களையும் செய்வான் என்று கவிஞர் கூறும் இடத்தில் மடமை மெய்ப்பாடு அறிவிலி என்னும் சொல்லில் தோன்றுவதை காணலாம். இதே போல தொல்காப்பிய பேராசிரியர் உரையில் அவர் கூறியிருக்கும் கொண்டது விடாமை என்னும் பொருளில் மடமை மெய்ப்பாடானது பாரதியார் கவிதையில்,

மன்னருக்கு நீதி யொருவகை - பிற

மாந்தர்க்கு நீதி மற்றோர் வகை என்று

சொன்னவியாசமுனிவனை-இவன்

சுத்த மடையனென் றெண்ணியே (பாஞ்சாலி சபதம், பா. 87)

என்ற பாடலில் துரியோதனன் தீய சொற்களை சகுனியுடன் சேர்ந்து தனது தந்தையான திருதராட்டிரனை பற்றி பேசுகிறான். இங்கு மன்னர்களுக்கு நீதி ஒருவகையானது. மற்ற மனிதர்களுக்கு வேறு வகையான நீதி என்று கூறிய தேவ குரு பிரகஸ்பதியை இவன் முழு மூடனாக கருதுகிறான். என தன் தந்தையைப் பற்றி தீய சொற்களால் பேசுகிறான். தந்தை சூது வேண்டாம் அது தீமையை தரும் என்று கூறியும் அதை துரியோதனன் கொஞ்சம் கூட கேட்காமல் மறுத்து தான் கூறுவது தான் சரி என எண்ணி சகுனி கூறும் தீய வழிகளையே பின்பற்றி நிற்கின்றான். இந்தப் பாடலில் இவ்விடத்தில் கொண்டது விடாமை என்னும் நிலையில் மடமை மெய்ப்பாடு தோன்றுகிறது. இதற்குச் சான்றாக குறுந்தொகையில்,

சுரஞ்செல்யானைக்கல்லுறுகோட்டிற்

றெற்றெனஇறீஇயரோஜயமற்றியாம்

நும்மொடுநக்கவால்வெள் (குறுந்தொகை, பா. 169)

என்ற பாடலில் கணவன் பரத்தையரோடு தொடர்பு கொண்டான் என்று எண்ணி தலைவி அவனோடு ஊடல் கொண்டாள். தனக்கு பரத்தையோடு எந்தவித தொடர்பும் இல்லை என்று தலைவன் கூறியும் அவள் தலைவன் கூறுவதை ஏற்க மறுத்து நம்பாமல் நான் உன்னோடு மகிழ்ந்து சிரித்த என்னுடைய தூய பற்கள் பாலை நிலத்தில் செல்லும் மலையை குத்திய யானையின் கொம்பு போல விரைவாக முறியட்டும். எனது உயிர் பாணர் மீனை பிடித்து வைத்திருக்கும் பாத்திரம் போல வெறுப்பு தந்து உன்னை நான் சேராமல் அழியட்டும் என தலைவி தலைவன் கூறுவதை நம்பாமல் தான் கூறுவது மட்டுமே சரி என கொண்டது விடாமல் இருக்கும் நிலையில் மடமை மெய்ப்பாடு தோன்றுவதைக் காணலாம்.

முடிவுரை

மெய்ப்பாடு என்பது நம் உள்ளத்தில் தோன்றும் உணர்வுகளை பிறருக்கு புலப்படும் படி புற சலனங்கள் மூலம் வெளிப்படுத்துதல் ஆகும். அவ்வாறு வெளிப்படுத்தும் மெய்ப்பாடுகள்

எட்டு வகைப்படும் என்கின்றார் தொல்காப்பியர். அந்த எட்டு மெய்ப்பாடுகளில் முதல் மெய்ப்பாடான நகை மெய்ப்பாட்டை எடுத்துக்கொண்டு அந்த மெய்ப்பாடு தோன்றும் நிலைகளன்களான எள்ளல் மெய்ப்பாட்டைப் பற்றியும், இளமை மெய்ப்பாட்டை பற்றியும், பேதைமை மெய்ப்பாட்டை பற்றியும், மடன் மெய்ப்பாட்டைப் பற்றியும் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த நான்கு மெய்ப்பாடுகளும் பாரதியார் கவிதைகளில் இடம்பெறும் விதத்தைப் பற்றியும் இக்கட்டுரையில் ஆராயப்பட்டு கூறப்பட்டுள்ளது.

துணைநின்றநூல்கள்

- [1] இளம்பூரணர். *தொல்காப்பியம்*. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, முதல் பதிப்பு - 2005.
- [2] உஷாராணி, சு. *பாரதியார் கவிதைகள் மூலமும் தெளிவுரையும் தொகுதி - 1*. வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை - 2017.
- [3] உஷாராணி, சு. *பாரதியார் கவிதைகள் மூலமும் தெளிவுரையும் தொகுதி - 2*. வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை - 2017.
- [4] கடகலாசம், ந. சிவகாமி, க. சங்க இலக்கியம் கவிதைகள் நோக்கு சிந்தனை பின்புலம் *மதிப்பீடு*. உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, முதற்பதிப்பு-1998.
- [5] *சிறுபஞ்சமூலம்*. பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் மூலமும் தெளிவுரையும் தொகுதி - 2. தமிழ்நிலையம், சென்னை, இரண்டாம் பதிப்பு-2014.
- [6] தாமரை. *ஒரு கதவும் கொஞ்சம் கள்ளிப்பாலும்*. குமரன் பதிப்பகம், சென்னை -2012.
- [7] *திரிகடுகம்*. பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் மூலமும் தெளிவுரையும் தொகுதி- 2. தமிழ்நிலையம், சென்னை, இரண்டாம் பதிப்பு-2014.
- [8] திருமுறை உரை மணி, சைவ சித்தாந்த ரத்தினம், ராமசுப்புரமணியம், வ. த. (தொ.ஆ). *திருமகள் தமிழ் அகராதி*, திருமகள் நிலையம், நான்காம் பதிப்பு - 2009.
- [9] துரைசாமி பிள்ளை, சு. *ஐங்குறுநூறு*. அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம், சென்னை-1957.
- [10] நாகராசன், வி. (உ.ஆ). *குறுந்தொகை*. நியூ செஞ்சரி புத்தக நிலையம், ஐந்தாம் பதிப்பு- 2013.
- [11] *பிங்கல நிகண்டு*. கழக வெளியீடு, தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூல் பதிப்பு கழகம், திருநெல்வேலி, முதல் பதிப்பு - 1968.
- [12] பேராசிரியர். *தொல்காப்பியம்*. தென்னிந்திய சைவ சித்தாந்த நூல் பதிப்பு கழகம், திருநெல்வேலி, முதல் பதிப்பு- 1951.
- [13] முருகேஸ்வரி. இரா. "தாமரை கவிதைகளில் மெய்ப்பாடு." *பதிவுகள் இணைய இதழ்*, ISSN: 1481-2991, ஜனவரி 18, 2021.

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlss.com

- [14] முகம்மது அஸ்ரின், ஷா. "பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் நகை என்னும் மெய்ப்பாடு." *வல்லமை மின்னிதழ்*, ISSN: 2348-5531, ஜூன் 17, 2019.
- [15] லலிதா. சீ. "ஐங்குறுநூறு பாடல்களில் நகை மெய்ப்பாடு." *புதிய அவையம்*, தொகுதி: 7, வெளியீடு - 01/02 மார்ச் 2023, ISSN: 2456 - 821X.
- [16] விசுவநாதன், அ. (உ ஆ). *கலித்தொகை நியூ செஞ்சுரி புத்தக நிலையம்*, ஐந்தாம் பதிப்பு - 2013.
- [17] வித்துவான் பாலூர் கண்ணப்ப முதலியார். *தமிழ் இலக்கிய அகராதி*. சென்ட்ரல் புக் டிப்போ, சென்னை-1957
- [18] விஜய், பா. *உடைந்த நிலாக்கள் பாகம்- 1*. குமரன் பதிப்பகம், சென்னை.
- [19] விஜய், பா. *உடைந்த நிலாக்கள் பாகம் - 2*. குமரன் பதிப்பகம், சென்னை, நான்காம் பதிப்பு - 2007.
- [20] வெள்ளை வாரணர், க. *தொல்காப்பியம் மெய்ப்பாட்டியல் உரைவளம்*. மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், மதுரை, முதல் பதிப்பு - 1986.
- [21] ஜெயக்குமார், சி. *திருக்குறள்*. முதல் பதிப்பு - 2019.
- [22] ஜோதிலட்சுமி, சி. "கையறு நிலை பாடல்கள் உணர்த்தும் மெய்ப்பாடுகள்." *அரண் மின்னிதழ்*, ISSN: 2582-399X, மே 2, 2023.

References

- [1] Iampooranar. *Tholkappiyam*. Sarada Publishing House, Chennai, First Edition - 2005.
- [2] Usharani, Su. *Bharatiyar Kavithaikal Moolamum Thelivuraium Volume - 1*. Varthamanan Publishing House, Chennai - 2017.
- [3] Usharani, Su. *Bharatiyar Kavithaikal Moolamum Thelivuraium Volume - 2*. Varthamanan Publishing House, Chennai - 2017.
- [4] Katalakalam, N. Sivagami, K. *Sanga Ilakkiyam Kavithaikal Nookku Sinthanai Pinpola Mathippitu*. Ulaga Tamilaraichi Niruvanam, Chennai, First Edition - 1998.
- [5] *Sirupanjamoolam. Pathinen keel kanakkunoolgal moolamum thelivuraium Volume - 2*. Tamilnilayam, Chennai, Second Edition- 2014
- [6] Tamarai. *Oru kathavum konjam kallippalum*. Kumaran Publishing House, Chennai-2012.
- [7] Trikatugam. *Pathinen keel kanakkunoolgal moolamum thelivuraium Volume- 2*. Tamil Institute, Chennai, Second Edition -2014.
- [8] Thirumurai Urai Mani, Saiva Siddhanta Ratnam, Ramasubramaniam, V. T. *Thirumagal Tamil Agarathi*. Thirumagal Nilayam, Fourth Edition - 2009.
- [9] Duraisamy Pillai, Su *Ingurunooru*. Annamalai University, Chennai-1957.
- [10] Nagarasan, V. (U.A.). *Kurunthogai*. New Century Bookstore, Fifth Edition - 2013.
- [11] *Pingala Nikandu*. Kazhagam Publication, South Indian Saiva Siddhanta Book Edition Kazhagam, Tirunelveli, First Edition -1968.
- [12] Perasiriyar. *Tolkappiyam*. South Indian Saiva Siddhanta Book Publishing Corporation, Tirunelveli, First Edition- 1951.
- [13] Murugeswari. Ira "Thamarai Kavithaikalil Meippadu." *Pathivugal e-Journal*, ISSN: 1481-2991, January 18, 2021.

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

- [14] Mohammad Azrin, Shah. "PathinenKeel Kanakku Noolgalil Nagai Meippadu." *Vallamai Journal*, ISSN: 2348 - 5531, June 17, 2019.
- [15] Lalitha. C. "Inguru Nooru Padal Kalil Nagai mMeippadu." *Puthiya Avaiam*, Volume: 7, Issue - 01/02 March 2023, ISSN: 2456 -821X.
- [16] Viswanathan, A. (U A). *Kalithogai*. New Century Bookstore, Fifth Edition - 2013.
- [17] Vidhuvan Balur Kannappa Mudaliar. Tamil ilakkiya aakarathi. Central Book Depot, Chennai - 1957.
- [18] Vijay, Pa. *Udaintha Nilakkal Part - 1*. Kumaran Publishing House, Chennai.
- [19] Vijay, Pa. *Udaintha Nilakkal Part - 2*. Kumaran Publishing House, Chennai, Fourth Edition- 2007.
- [20] Vellai Varanar, K. *Tolkappiyam Meipatugal Uraivalam*. Madurai Kamaraj University, Madurai, First Edition- 1986.
- [21] Jayakumar, C. *Thirukkural*. First Edition - 2019.
- [22] Jyotilakshmi, C. "Kaiyaru Nilai Padalkal Unarthum Meippadukal." *Aran e-journal*, ISSN: 2582-399X, May 2, 2023.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.